

In the article, the main directions of physical education improvement have been analysed. It has been indicated that physical education and sport are the most important parts of the life-sustaining activity of municipalities which contribute to the public health formation, the full development of a personality, ensuring the effective functioning of the productive forces. The theoretical and practical prerequisites for the use of environmental information in the system of the municipal management of physical education, taking into account the requirements of legislation in the field of environmental protection and public health, have been defined. The set of environmental information in the process of the municipal program design and implementation of the physical education development brings a certain increment of new knowledge to the theory and methodology of physical education of adolescents.

Keywords: *physical education and sport, the system of municipal management in the field of physical education.*

**УДК [351:378:796.011.3](477)
DOI : 10.5281/zenodo.1483337**

*Shevchuk Oleksandr Ruslanovych,
Postgraduate Student of the Training Research
and Production Centre of the National
University of Civil Protection of Ukraine*

ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

*(BASICS OF MUNICIPAL MANAGEMENT OF
PHYSICAL EDUCATION DEVELOPMENT)*

Постановка проблемы.
Совершенствование муниципального управления развитием физической культуры во благо природной и культурной среде остается приоритетной задачей государства и общества. Эта задача приобретает особую актуальность в свете увеличения деятельности по проектированию и реализации

муниципальной программы развития отрасли, и возрастания нагрузки на среду, если не будут приняты соответствующие меры. Ведь, в конечном счете, физическая культура сможет развиваться лишь при устойчивом использовании природных ресурсов.

Исследования в области теории и практики управления в сфере физической

культуры дают основания судить об эффективности использования естественных средств природы, основанных на взаимодействии человека с воздухом, водой и землей для совершенствования двигательных качеств и психических процессов. Вместе с тем, на практике сложилась серьезная ситуация: физическая культура и спорт в экологически неблагоприятных условиях не способствуют укреплению здоровья населения, а зачастую приводят к его ухудшению.

Анализ последних исследований и публикаций Проблемы, связанные с теоретико - правовым анализом сферы государственного муниципального регулирования физической культурой и спортом, рассматривались в работах многих отечественных ученых. Среди них интересные исследования, проведенные в рамках проблем государственного регулирования [1,2,3,4,5].

Целью статьи является анализ основных направлений совершенствования физической культуры

Изложение основного материала. Экологический мониторинг является отправным пунктом для принятия управленческих решений по развитию муниципальной системы физической культуры и определяется как наблюдение за происходящими в окружающей среде физическими, химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, за последствиями его влияния на здоровье человека, а также как обеспечение заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, предупреждениями и прогнозами ее состояния. С общенаучных позиций проектирование муниципальной программы развития физической культуры опирается на фундаментальные положения общей теории организации, теоретико-методологические основы управления, системный подход .

С этих позиций проектирование муниципальной программы развития физической культуры как системное

понятие, представляет собой организованное целое, включающее в себя: цель, миссию, средства решения поставленных задач как содержательное обеспечение проекта; действия и операции, определяющие процессуальную сторону деятельности; мотивы и потребности, характеризующие ценностные ориентации деятельности.

В процессе проектирования и реализации муниципальной программы развития физической культуры создается, прежде всего, смысловой проект, позволяющий перейти от «модели объекта» (самой деятельности) к модели проекта (к представлению о предстоящей деятельности).

В модели проекта в большей степени реализуется функции конструирования, позволяющие теоретические знания, организованные как система логически связанных понятий, превратить в средства и методы решения поставленных задач [5].

Экологическое проектирование, а точнее экологическая составляющая проектирования программы развития физической культуры, в широком значении

- прогноз и оценка воздействия на окружающую природную среду любого проекта физкультурно-спортивной деятельности, которая потенциально может оказать негативное воздействие на окружающую среду, здоровье и физическую активность человека.

Экологическое проектирование в сфере физической культуры в узком значении термина — процесс обоснования и оценка воздействия на окружающую природную среду объектов физической культуры, либо специально организованной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов в целях физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры с изменением (при необходимости) неблагоприятных свойств среды обитания человека (природных и антропогенных факторов).

Экологическое обоснование проекта — этап проектирования, в ходе которого на основе экспериментальных и прогнозных построений доказывается, что неблагоприятные экологические последствия при реализации проектов

развития физической культуры и спорта не превысят существующих экологических норм или, что проект соответствует экологическим требованиям, узаконенных в нормативных документах.

Общие принципы проектирования и реализации муниципальной программы развития физической культуры взаимосвязаны между собой [2]:

1. Первый принцип определяет приоритетность (в числе других приоритетов) физической культуры в системе социально-культурного и экономического развития муниципального образования.

2. Второй принцип заключается в том, что программа должна предусматривать переход от отраслевого решения по развитию физической культуры к межведомственному подходу, когда сама физическая культура должна объединить и интегрировать вокруг себя представителей других сфер: экономики, экологии, социальной защиты, образования, науки, медицины и т.д.

3. Третий принцип связан с открытостью программ. Программа должна быть открытой периодически меняющейся

системой, гибко реагирующей на запросы практики и потребности жителей и социально-экономических сфер муниципального образования в развитии физической культуры.

4. Четвертый принцип базируется на опережающем, экспериментально-инновационном характере программы развития физической культуры и связан с организацией целостной системы научных исследований на всех уровнях управления отраслью.

Для достижения преемственности систем знания на муниципальном уровне необходимо применение в теории и практике физической культуры такой модели принципов объяснения и способов построения знания, которая бы фиксировала целостные свойства муниципальной системы физической культуры *как развивающегося объекта*, ее структуру и динамику. При этом анализ альтернатив, выбор стратегии устойчивого развития физической культуры и спорта, — одна из важнейших функций управления муниципальной системой физической

культуры, рационального использования природных ресурсов.

В качестве приоритетов муниципальной политики в области физической культуры и спорта следует считать совершенствование физического воспитания в системе общего, профессионального и дополнительного образования, развитие спорта высших достижений, совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых и производственных коллективах, физическая культура старшего поколения и инвалидов.

Руководители и специалисты муниципального управления в сфере физической культуры, должны сознавать свою личную ответственность за последствия предлагаемых и принимаемых управленческих решений, опираясь, при этом, на экологические принципы проектирования, которые представляют собой указания и рекомендации, ориентирующие физкультурно-спортивные организации на действия, призванные обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов.

Система муниципального управления должна располагать экологическими знаниями, знаниями о специфике структуры и функционировании конкретных ландшафтов, которые вовлекаются в проектирование; учитывать целевую направленность физкультурно-спортивной деятельности (особенно, новых видов физической активности) при разработке технологии проведения конкретного спортивного мероприятия, на которое направлено проектирование; знать основные положения государственных стандартов и ведомственных документов; владеть правовыми основами охраны окружающей среды при организации физкультурно-спортивной деятельности [1].

Этап проектирования программы включает в себя: анализ состояния здоровья и физической активности населения, определение актуальных и перспективных направлений развития физической культуры, анализ потребностей населения в экологической информации, определение и обустройство мест занятий благоприятных для развития физической культуры, планирование физкультурно-спортивных

мероприятий с направленностью на минимизацию негативного воздействия загрязняющих веществ; анализ качества окружающей среды и планирование природоохранных мероприятий, включение экологической проблематики в содержание профессиональной подготовки и повышения квалификации физкультурных кадров.

Этап реализации и контроля связан с оценкой эффективности программы в соответствии со следующими критериями: снижение заболеваемости населения, увеличение притока занимающихся физической культурой, повышение эффективности учебно-тренировочных занятий, в том числе в группах здоровья, организованных на самодеятельных началах, повышение результативности спортивных соревнований, повышение эффективности управленческих решений в целом. В процессе реализации программы осуществляется контроль со стороны органов управления муниципального образования и ее коррекция с учетом изменения экологической ситуации.

При этом следует подчеркнуть, что в условиях возрастания изменчивости экологического состояния внешней среды необходимо быть готовым изменять (корректировать) программу, ориентироваться, прежде всего, на формирование долгосрочных (перспективных) планов развития физической культуры.

При подготовке управленческого решения в соответствии с данной моделью физкультурно-спортивным организациям целесообразно, следовать научно-обоснованной технологии использования экологической информации в проектировании и реализации муниципальной программы развития физической культуры, которая может быть представлена следующими компонентами [3]:

1) выявление и анализ проблемной ситуации. Анализируется исходная информация об экологическом состоянии объекта управления (физкультурно-спортивной организации, ее подразделения; процесса деятельности и т.д.) и внешней среды, определяются стратегические

направления решения выявленной проблемы для последующего формирования целей. Кроме того, выявляется срочность решения проблемы, возможность оказания воздействия на объект управления с учетом наличия управляемых и неуправляемых факторов внешней среды и др.

2) формирование цели. Определяется цель решения кардинальной проблемы, в необходимых случаях проводится декомпозиция главной цели, т.е. осуществляется конкретная формулировка подцелей и задач с конкретными количественными характеристиками, по которым можно будет судить о степени их реализации. В хорошо организованной информационной работе цель определяет буквально все - от направлений поиска, источников информации и методов ее получения, до форм ее представления и способов распространения. Сама же цель информационной работы всегда состоит в приобретении и (или) распространении сведений, необходимых для осуществления конкретных действий, изменения поведения людей, принятия решений. Точная постановка цели позволяет эффективно

использовать ограниченные ресурсы, определив меру разумной достаточности предпринимаемых усилий.

3) выявление полного перечня вариантов решения проблемы. Разрабатывается как можно более полный спектр вариантов (в зависимости от конкретной экологической ситуации, 5-7 вариантов и более) достижения сформулированной цели. Практика показывает, что это правило обычно не выполняется. Речь идет о решениях, принимаемых на всех уровнях - от индивидуальных решений, определяющих личные действия, и решений, принимаемых в небольших коллективах (коллектив спортивной школы, спортивная команда, федерация), до решений, принимаемых на уровне муниципального управления по физической культуре и спорту.

4) выбор допустимых (реальных в конкретной ситуации) вариантов решения проблемы. Изучение различных ограничений, препятствующих реализации некоторых вариантов решения проблемы и, как следствие, их фильтрация. В качестве основных ограничений могут выступать

ресурсные, нормативно-правовые, социальные, морально-этические и др.

5) предварительный выбор лучшего варианта решения проблемы. Выбор из реально применимых в конкретной ситуации вариантов решения проблемы наиболее предпочтительного на основе детального анализа затрат ресурсов и других факторов [4].

Выводы. Таким образом для принятие управленческого решения необходимо:

1) оценка реально применимых и лучшего варианта решений проблемы со стороны лица (органа), принимающего решение. Комплексный анализ лицом (органом), принимающим решение, накопленной информации, изучение заключений специалистов (экспертов, консультантов и т.п.) с использованием собственного опыта и интуиции руководителя.

2) экспериментальная проверка допустимых вариантов решения проблемы. В отдельных случаях, когда окончательный выбор лучшего варианта решения проблемы вызывает затруднения, может быть

осуществлена экспериментальная проверка допустимых вариантов.

3) выбор лучшего варианта решения проблемы. Значимость этапа заключается в принятии окончательного, наиболее оптимального варианта решения проблемы с учетом многообразных обстоятельств. Кроме того, на этом этапе принятое управленческое решение фиксируется в определенной документированной форме. Необходимо обратить внимание, что в отдельных случаях может потребоваться согласование принятого управленческого решения с вышестоящей организацией, только после которого можно приступить к его реализации.

4) определение этапов, сроков и исполнителей принятого решения. На данном этапе разрабатывается план реализации управленческого решения, в котором намечаются мероприятия и последовательность их выполнения, сроки, исполнители решения и т.д.

5) обеспечение работ по реализации решения. На этом этапе необходимо обеспечить, чтобы каждый исполнитель имел четкое представление о том, что, когда,

каким образом, в каких условиях, какими силами и средствами, к какому сроку, с какими количественными и качественными показателями он должен выполнить.

References

1. Ageev, V.U. Psixologiya sporta v terminax, ponyatiyax, mezhdiscip–linarnyx svyazyax: slovar - spravochnik / V.U. Ageev. - K. : Fizkultura, obrazovanie i nauka, 2006. - 450 p.
2. Balsevich, V.K. Informacionnaya kultura specialista kak faktor vnedreniya novyx texnologij v praktiku fizicheskoj kultury i sporta /K.Balsevich, L.I. Lubysheva // Teoriya i praktika fizicheskoj kultury, - 2001,-№1.-p. 18-20.
3. Vavrenyuk S. A. Rol vixovnix funkcij fizichnoï kulturi i sportu sered studentskoj molodi: derzhavnoupravlinskij aspekt/S.A. Vavrenyuk/Investicii: praktika ta dosvid. – K., -№ 2, 2015.- p. 138 – 140.
4. Ribchich I. Є. Publichne administruvannya procesu realizacii osobistosti v sporti : socialno – filosofskij aspekt [Tekst] /I. Є. Ribchich // Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya : zb. nauk.prac XarRI NADU. – 2015. – Vip. 1 (47). - p. 405 – 412.
5. Integrated Environmental Management: Development, Information, a. Education in the Asian — Pacific Region Ed. by Yasumasa Itakura. Boca Raton:Lewis. Cop. 2009. - P. 289.